

KATMAN PORTAL

Ana Akım İşgücü İktisadında “Sömürü” Benzeri Kavramsallaştırmalar (II): Doğal Ücret, Adil Olmayan Ücret ve Sömürü

Author(s): Volkan Ahıskalı

Published: Nisan 23, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4368>

Abstract İlk yazıda tanımladığımız katmanlarla bir çerçeve oluşturmuştuk. Bu yazıda bazı önde gelen isimler üzerinden ilerleyeceğiz. Clark, Wieser, Wicksteed, Marshall ve Pigou'nun meseleye yaklaşımları üzerinden bazı örnekler vermeye çalışacağız.

Published by Katman Portal · Nisan 23, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4368>